

COLETA DE EMBRIÃO POSITIVA APÓS ASPIRAÇÃO FOLICULAR: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 20/10/2023](#)

POSITIVE EMBRYO COLLECTION AFTER FOLLICULAR ASPIRATION: CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10029015

Julia Borges da Silva¹

Karine Fernanda Chagas¹

Fernanda Jordão Affonso²

Resumo

A inseminação artificial (IA) foi pioneira no melhoramento genético no Brasil, promovendo a disseminação de reprodutores geneticamente superiores. A transferência de embriões (TE) é uma técnica amplamente difundida, melhorando a eficiência reprodutiva, permitindo que éguas idosas produzam mais potros e facilitando a continuidade das atividades esportivas. A aspiração folicular envolve a coleta de oócitos dos ovários da égua doadora para fertilização *in vitro*. O objetivo deste estudo é relatar a viabilidade e eficácia da integração das biotécnicas de aspiração folicular, inseminação artificial (IA) e transferência de embrião (TE) na reprodução equina. O presente estudo apresenta um relato de caso de uma égua da raça Quarto de Milha que passou por um procedimento de aspiração

folicular, indução e inseminação artificial, resultando em uma coleta de embrião positiva. Esse exemplo demonstra a possibilidade de combinar diversas técnicas de reprodução em um único animal. A combinação dessas técnicas tem o potencial de acelerar os ganhos genéticos e impulsionar a indústria equina, permitindo resultados superiores em um período de tempo menor.

Palavras-chave: Aspiração folicular, equinos, inseminação artificial, reprodução animal, transferência de embrião.

Abstract

Artificial insemination (AI) was a pioneer in genetic improvement in Brazil, promoting the dissemination of genetically superior breeders. Embryo transfer (ET) is a widespread technique, improving reproductive efficiency, allowing elderly mares to produce more foals and facilitating the continuation of sporting activities. Follicular aspiration involves collecting oocytes from the ovaries of the donor mare for in vitro fertilization. The objective of this study is to report the feasibility and effectiveness of the integration of follicular aspiration, artificial insemination (AI) and embryo transfer (ET) biotechniques in equine reproduction. The present study presents a case report of a Quarter Horse mare that underwent a follicular aspiration, induction and artificial insemination procedure, resulting in a positive embryo collection. This example demonstrates the possibility of combining several reproduction techniques in a single animal. The combination of these techniques has the potential to accelerate genetic gains and boost the equine industry, allowing for superior results in a shorter period of time.

Keywords: Follicular aspiration, equine, artificial insemination, animal reproduction, embryo transfer.

Introdução

A equideocultura brasileira tem se destacado com uma força significativa no cenário internacional, tanto pelo impressionante número de animais quanto pela qualidade excepcional de seu plantel. Com a segunda maior população de equinos puros de raça do mundo, o Brasil ganha reconhecimento não apenas pelo seu expressivo contingente, mas também pela excelência na criação desses animais. Além disso, a indústria equina desempenha um papel crucial na economia nacional, gerando divisas e empregos em todos o país (ALVARENGA; CARMO, 2007).

Para manter a posição competitiva, o país precisou adotar o uso de novas biotécnicas que facilitem o melhoramento genético dos animais. Ao longo dos anos, diversas biotécnicas se desenvolveram para melhorar os resultados na reprodução equina, impactando diretamente na qualidade genética dos potros (ALVARENGA; CARMO, 2007).

Dentro do amplo espectro das biotécnicas em uso atualmente, destaca-se a Inseminação Artificial (IA) e a Transferência de Embrião (TE) como técnicas de notável viabilidade econômica e implementação simplificada em diferentes espécies domésticas.

Essas abordagens têm alcançado particular sucesso e aceitação, conforme apontado por Chalhoub (1996). No cenário equino, em especial nas raças em que as associações permitem a aplicação da IA, esta metodologia tem se evidenciado como uma ferramenta eficaz para melhorar índices de fertilidade, reduzir o desgaste dos garanhões e fomentar avanços genéticos nas criações (CHALHOUB, 1996).

Os registros históricos remontam à inserção pioneira da Inseminação Artificial (IA) em equinos no século XIV, quando um *sheik* árabe adotou uma abordagem intrigante para obter descendência de um garanhão rival. Essa primeira incursão, envolvendo a excitação do garanhão com secreções de uma égua no cio, que deu início a essa prática (BOCHIO, 2006). Hoje em dia, a IA é uma prática globalmente difundida nos equinos, com destaque para o método de resfriamento e transporte de

sêmen, sendo os Estados Unidos e o Brasil os principais praticantes, de acordo com Loomis (2006).

A adoção da IA oferece uma alavanca para o aprimoramento genético acelerado, permitindo a obtenção de prole de reprodutores distantes ou até falecidos, evitando a disseminação de doenças venéreas e simplificando a avaliação de progênie. No entanto, o sucesso desses programas demanda cautelas específicas, como a seleção criteriosa de reprodutores de alta qualidade, vigilância sanitária rigorosa e expertise especializada (MIES FILHO, 1987).

Outra abordagem de destaque é a Transferência de Embriões (TE), uma ferramenta que revoluciona o melhoramento genético, impulsionando a seleção animal com maior precisão e celeridade. Os relatos iniciais da TE em equinos remontam a pesquisadores japoneses na década de 1970, ganhando tração substancial posteriormente. No contexto brasileiro, a TE foi adotada a partir dos anos 80 e, atualmente, o país figura em posição de liderança mundial ao lado dos Estados Unidos e Argentina (CARMO, 2003), executando anualmente cerca de 3.500 procedimentos, conforme a Sociedade Internacional de Transferência de Embriões (IETS) (CARNEIRO, 2005).

A despeito do histórico de menor fertilidade atribuído aos equinos em comparação a outras espécies domésticas, os avanços nas técnicas reprodutivas têm potencializado a exploração desses animais, promovendo um aprimoramento acelerado das raças e suas combinações. Nesse contexto, a TE emerge como uma ferramenta altamente promissora, enraizada no propósito de produzir potros com eficácia (LIRA, 2009).

Além das vantagens mencionadas, a Transferência de Embriões (TE) oferece meios de controle de doenças ao transferir material genético entre regiões e países permitindo exportações de embriões congelados e contribuindo para a diversificação econômica (ARRUDA et al., 2001).

A Aspiração Folicular consiste em captar os oócitos dos folículos presentes nos ovários da fêmea doadora, esses são transportados até um laboratório especializado, onde ocorre a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóides (ICSI). Esse procedimento consiste na injeção de um único espermatozóide dentro do oócito. A ICSI é indicada nos casos de falhas na ovulação, obstrução do oviduto, patologias uterinas severas, problemas de ligação ou penetração do espermatozoide no ovócito proveniente de égua senil, sêmen de baixa qualidade e morte da égua doadora ou do garanhão (CARNEVALE et al., 2007).

Relato de Caso

O procedimento foi realizado da seguinte forma: uma égua da raça Quarto de Milha, estava tendo seu ciclo reprodutivo acompanhado via ultrassonografia transretal para passar pelo procedimento de aspiração folicular. Quando foi constatado de 5 a 10 folículos em cada ovário, menores de 20mm, foi marcado o procedimento.

A aspiração, por se tratar de uma técnica invasiva, foi realizada da maneira mais cuidadosa e antisséptica possível. Com o animal no tronco, amarrou-se o rabo, colocando-se uma atadura na base para evitar contaminação do períneo pelos fios soltos. Em seguida, foi realizado o esvaziamento da ampola retal do animal utilizando-se luva de palpação e carboximetilcelulose diluída em água para lubrificação. Para realizar a limpeza da vulva e períneo, foi utilizado água e sabão, sempre do centro para as extremidades, por no mínimo três vezes. Para secar, utilizamos papel toalha também do centro para as extremidades.

O animal então foi submetido a sedação utilizando-se o Cloridrato de Detomidina (0,5ml – IV), Tartarato de Butorfanol (0,7ml – IV), além desses, utilizamos Flunixin Meglumine (1ml/45kg – IV) com o objetivo de analgesia de vísceras e antiinflamatório, Escopolamina (5ml/100kg – IV) para diminuir os espasmos musculares dos órgãos abdominais e Ceftiofur (1ml/30kg – IM) para prevenir possíveis infecções, levando em

consideração a invasibilidade do procedimento. Iniciamos o procedimento quando o animal demonstrou sinais de relaxamento, como cabeça baixa, redução dos reflexos, lentidão nos movimentos e sonolência.

Para realização da aspiração folicular, utilizou-se o auxílio de ultrassonografia transvaginal utilizando o ultrassom modelo P3V e uma probe microconvexa, a qual é acoplada à guia de aspiração juntamente com uma agulha e um sistema de duas vias. Uma via foi utilizada para injetar Solução Salina Tamponada de Fosfato (PBS) dentro dos folículos na intenção de aumentar a chance de captura dos oócitos, a solução é mantida em banho maria a 37°C e heparinizada (10UI/ml) para evitar coágulos devido ao sangramento dos folículos quando perfurados pela agulha. A outra via foi utilizada para encaminhar os oócitos até a garrafa que permaneceu acoplada à bomba de vácuo, que fica mantida aquecida a 37°C e pressão entre 90mmHg a 400 mmHg. Através da palpção transretal, foi realizada a fixação do ovário e a guia foi introduzida pela vulva e vestibulo até o fórnix vaginal ipsilateral ao ovário a ser puncionado. A imagem do folículo a ser aspirado foi ajustada à linha de punção e a agulha introduzida no antro folicular no momento em que o sistema era submetido à pressão negativa. O conteúdo folicular foi encaminhado até a garrafa pela segunda via e a mesma levada até o laboratório onde realizamos o rastreamento e avaliação dos oócitos na placa de Petri contendo meio de manutenção de embriões (meio *holding*).

O procedimento de rastreamento dos oócitos foi realizado com auxílio de uma lupa (Nikon SMZ645). Nos casos de identificação de estruturas compatíveis com complexo cumulus-oócito (COCs), as mesmas eram transferidas para uma placa de Petri menor, contendo meio *holding* e avaliado quanto à presença e grau (Grau I a IV) de expansão do cumulus (células da granulosa que circundam os oócitos) (RODRIGUES, 2006; MATOS, 2018).

No ovário do animal, juntamente com os folículos aspirados, estava presente e foi mantido um folículo dominante, medindo 35mm de diâmetro. E, portanto, no dia seguinte ao procedimento, foi realizado o exame ultrassonográfico transretal no animal é detectado o estro com a presença do folículo, agora com 38 mm e edema uterino 2 (em uma escala de 0 a 3, sendo 0 nenhum edema e 3 muito edema).

Assim, a égua foi induzida com 3,5ml de Deslorelina (análogo de GnRH), por via intramuscular e inseminada com sêmen fresco no mesmo dia. A inseminação foi também precedida pela lavagem da vulva e o períneo, como citado acima, e o sêmen, depositado no corpo uterino.

Após oito dias da ovulação, foi realizada a coleta de embrião. Técnica realizada por meio de uma lavagem uterina transcervical, onde utilizamos uma sonda que leva à solução (ringer lactato) até o corpo do útero, na intenção de coletar o embrião, em tempo hábil para que ele esteja em um caminho viável para passar pela sonda e ser manipulado sem se romper. Após o procedimento, foi realizada a administração de prostaglandina f2alfa, na dose de 1ml, por via intramuscular, no intuito de causar contrações uterina e lise do corpo lúteo.

A coleta foi positiva, o embrião foi levado ao laboratório para ser manipulado e levado, para assim, ser transferido na égua receptora.

Depois de 8 dias após a transferência, foi detectada a prenhez na receptora, por ultrassonografia transretal.

Resultado e Discussão

A equideocultura no cenário brasileiro, vem destacando a relevância econômica dessa indústria e a necessidade de melhoramento genético para manter a competitividade. As biotécnicas, como IA e TE, são reconhecidas como ferramentas valiosas, permitindo a disseminação de material genético superior e a produção eficiente de potros (ALVARENGA; CARMO 2007).

O relato de caso apresentado, demonstra claramente que a combinação das técnicas de aspiração folicular, IA e TE foi bem-sucedida na obtenção de uma coleta de embrião positiva. Isso sugere que a integração dessas biotécnicas pode ser eficaz para melhorar a eficiência reprodutiva em equinos, sendo uma nova realidade para o universo da equideocultura.

O nosso estudo destaca a importância da IA e da TE no Brasil, onde essas técnicas são amplamente praticadas. Essa disseminação de tecnologia contribui para a propagação de material genético de alta qualidade em todo o país. É fundamental ressaltar que, embora essas técnicas ofereçam benefícios significativos, o cuidado e o bem-estar dos animais devem ser priorizados em todos os procedimentos. O relato de caso descreve cuidados rigorosos, como a sedação adequada e a higienização, que são essenciais para garantir o conforto e a segurança dos equinos envolvidos.

Os resultados obtidos com a integração das biotécnicas da IA e Te na reprodução equina foram positivos e promissores. O procedimento realizado em uma égua da raça Quarto de Milha resultou na coleta bem-sucedida de um embrião. Além disso, a égua receptora apresentou prenhez após oito dias da transferência do embrião.

Esses resultados confirmam a eficácia das técnicas utilizadas e destacam a capacidade de combinar biotécnicas para melhorar a reprodução equina. A coleta de embrião bem-sucedida representa um avanço significativo na indústria equina, pois possibilita a reprodução de animais de alto valor genético de forma rápida e eficiente.

Além disso, os resultados ressaltam a importância da expertise e cuidado com os animais durante todo o processo.

Em resumo, a combinação de aspiração folicular, inseminação artificial e transferência de embrião demonstrou ser uma abordagem eficaz na reprodução equina, com potencial para impulsionar a qualidade genética do plantel e o desenvolvimento da indústria equina no Brasil.

Considerações finais

O relato de caso apresentado, envolvendo a integração de diferentes biotécnicas reprodutivas, ilustra o potencial dessa biotecnologia para gerar lucro em um menor período de tempo. Por meio da combinação destas técnicas, os criadores têm a oportunidade de aprimorar a qualidade genética de seus animais e impulsionar o desenvolvimento da indústria equina. Visando um futuro promissor da reprodução de cavalos e obtendo resultados superiores.

Referências

Alvarenga, MT; Carmo, MA. Biotecnologia em reprodução equina: o que há de novo para o veterinário de campo?. Rev. Bras. Med. Equina, 2007.

Arruda, R.P., Visintun, J.A., Fleury, J.J., Garcia, A.R., Marureira, E.H., Celeghini E.C.C. & Nevss Neto J.R. Existem relações entre tamanho e morfoecogenicidade do corpo lúteo detectados pelo ultra-som e os teores de progesterona plasmática em receptoras de embrião equinos? Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. 38:233-239, 2001.

Bochio, Luciana Ferraz Monte. Studbook ABQM.

Carnevale, E.M., Ramirez, R.J., Squires, E.L., Alvarenga, M.A., Vanderwall, I D.K. & Mc Cue, P.E. 2000. Factors affecting pregnancy rates and early embryonic death after equine embryo transfer. Theriogenology , 2000, p.965-979.

Chalhoub, M; Carvalho, G; Filho, J.M.S; Filho, A.L.R; Oliveira, J.V.L. Fertilidade de éguas inseminadas com sêmen eqüino diluído, resfriado a 20°C e transportado a diferentes momentos da ovulação. Revista Brasileira de Reprodução Animal.1996.

Carmo, M.T. Comparação entre Doses Constantes e Decrescentes de Extrato Pituitário Equina na Indução de Superovulação em Éguas. 2003, p

Carneiro, G.F. Transferência de embriões em equinos. In: Congresso Brasileiro de Reprodução Animal, 16, 2005, Goiânia. Anais..., 2005.

Lira, R. A., Peixoto, G.C.X., Silva, A.R. Transferência de embrião em eqüinos: Revisão. Acta Veterinaria Brasilica, v.3, n.4, 2009, p.132-140.

Loomis, P. R. Advanced methods for handling and preparation of stallion Semen. Veterinary Clinics North American Equine Practice, v. 22, n. 3, 2006, p. 663-676.

Mies Filho, A. Reprodução dos Animais. 6º ed., Sulina, Porto Alegre, 1987, 2 v – 709538311.

¹Discente de Medicina Veterinária do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, Salto – SP Brasil.

²Docente do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, Salto – SP Brasil. Autor para correspondência, E-mail: faffonso@ceunsp.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresso Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!